

O PAPEL DOS GÊNEROS TEXTUAIS NA AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA: UMA ANÁLISE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.14193819

Maria Sidomária Gomes Ferreira

Doutora em Ciências da Educação pela Universidad de La Integración de las Américas. Mestra em Ciências da Educação pela Universidad de Desarrollo Sustentable.

RESUMO

Este estudo investiga o papel dos gêneros textuais no processo de aquisição da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. A partir de uma análise teórica e de práticas pedagógicas, busca-se compreender como a diversidade de gêneros textuais contribui para o desenvolvimento das competências de letramento dos alunos. A pesquisa explora a importância de trabalhar com diferentes tipos de textos, como narrativas, bilhetes e receitas, a fim de promover uma alfabetização mais significativa e contextualizada. Além disso, discute as percepções dos professores sobre o uso dos gêneros textuais como ferramenta pedagógica eficaz e os desafios encontrados pelos alunos ao lidar com diferentes formas de leitura e escrita. Os resultados apontam que a abordagem baseada em gêneros textuais favorece o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, proporcionando um letramento mais amplo e crítico.

Palavras-chave: Gêneros textuais. Alfabetização. Leitura. Escrita. Letramento.

ABSTRACT

This study investigates the role of textual genres in the process of acquiring reading and writing skills in the early years of elementary school. Through a theoretical analysis and examination of pedagogical practices, the research seeks to understand how the diversity of textual genres contributes to the development of students' literacy competencies. The study explores the importance of working with different types of texts, such as narratives, notes, and recipes, to promote a more meaningful and contextualized literacy. Additionally, it discusses teachers' perceptions of using textual genres as an effective pedagogical tool and the challenges students face when dealing with different forms of reading and writing. The results indicate that an approach based on textual genres enhances the development of reading and writing skills, providing a broader and more critical literacy.

Keywords: Textual genres. Literacy. Reading. Writing. Languaging.

INTRODUÇÃO

Nos anos iniciais do ensino fundamental, a aquisição da leitura e da escrita é um dos pilares centrais no desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Nessa fase, as crianças começam a se familiarizar com o sistema de escrita e a desenvolver as competências necessárias para se tornarem leitores e escritores proficientes. Para que esse processo de alfabetização ocorra de forma eficaz, é fundamental que as práticas pedagógicas adotadas considerem não apenas a aprendizagem mecânica da leitura e escrita, mas também a interação com diferentes tipos de textos. Nesse contexto, os gêneros textuais assumem um papel crucial.

Os gêneros textuais podem ser entendidos como formas discursivas organizadas que emergem das práticas sociais e comunicativas, sendo instrumentos que permitem o uso da linguagem em diversas situações cotidianas (Bakhtin, 2011). Cada gênero textual, como narrativas, cartas, bilhetes, notícias, receitas, entre outros, possui características específicas que o tornam adequado a contextos de comunicação distintos. A exposição a essa diversidade textual nos anos iniciais contribui significativamente para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, uma vez que os alunos passam a compreender que os textos se organizam de formas variadas, dependendo de seu propósito e do público a que se destinam.

A utilização de gêneros textuais nas práticas pedagógicas pode transformar o processo de alfabetização em um exercício mais dinâmico e contextualizado. Ao trabalhar com diferentes gêneros, os professores não apenas ensinam as crianças a ler e escrever, mas também a reconhecer a função social dos textos, promovendo um letramento que vai além da decodificação de palavras. Assim, este estudo busca compreender como os gêneros textuais podem ser utilizados como ferramentas pedagógicas para facilitar o processo de aquisição da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental.

Este estudo se justifica pela necessidade de investigar como a utilização de gêneros textuais nas práticas pedagógicas pode contribuir para uma alfabetização mais significativa e eficaz nos anos iniciais. A pesquisa em torno da alfabetização e do letramento nas escolas brasileiras tem revelado a importância de estratégias pedagógicas que integrem o uso social da linguagem às práticas de leitura e escrita. Dessa forma, compreender o impacto dos gêneros textuais no processo de

alfabetização é essencial para propor abordagens didáticas que melhorem a qualidade do ensino e promovam a inclusão de todos os alunos no mundo letrado.

Além disso, o uso de gêneros textuais no contexto escolar está alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais, que destacam a importância de uma abordagem pedagógica que valorize a diversidade textual e as práticas de letramento. É preciso que o ensino da leitura e da escrita seja uma prática reflexiva e significativa, onde os alunos possam compreender e produzir textos de diferentes gêneros, adequando sua linguagem às diferentes situações de comunicação que enfrentarão ao longo da vida.

A relevância deste estudo está em sua contribuição para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que favoreçam a alfabetização e o letramento por meio do trabalho com gêneros textuais. Ao investigar o papel desses gêneros no processo de aquisição da leitura e da escrita, espera-se fornecer subsídios teóricos e práticos para que professores possam integrar de forma mais eficaz os gêneros textuais em suas aulas, promovendo o desenvolvimento integral das habilidades linguísticas dos alunos.

A alfabetização é um dos maiores desafios enfrentados pela educação pública brasileira, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Ao trabalhar com gêneros textuais, os professores podem aproximar os alunos da realidade social, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais relevante e conectado ao cotidiano dos estudantes. Além disso, o estudo contribui para ampliar o conhecimento sobre como as diferentes tipologias textuais podem influenciar o desenvolvimento da leitura e da escrita, possibilitando que os educadores construam uma prática pedagógica mais reflexiva e ajustada às necessidades de seus alunos.

O objetivo geral deste estudo é analisar como o trabalho com gêneros textuais pode contribuir para o processo de aquisição da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, explorando de que forma essa abordagem pedagógica favorece o letramento dos alunos.

Os objetivos específicos: Investigar quais gêneros textuais são mais utilizados pelos professores nas atividades de alfabetização e letramento nos primeiros anos do ensino fundamental; Analisar como o trabalho com diferentes gêneros textuais influencia o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos; Compreender a percepção dos professores acerca da eficácia do uso de gêneros textuais como ferramentas de ensino no processo de alfabetização; Identificar as

dificuldades enfrentadas pelos alunos ao ler e escrever diferentes tipos de textos e discutir como o trabalho com gêneros textuais pode ajudar a superar essas barreiras.

GÊNEROS TEXTUAIS E A DIVERSIDADE LINGUÍSTICA

Os gêneros textuais são formas estáveis de organização da linguagem, definidas pelas suas características estruturais e contextuais (Bakhtin, 2011). Eles são moldados pelas práticas sociais e pela necessidade de comunicação em situações específicas. A exposição dos alunos a essa variedade de gêneros possibilita que compreendam diferentes usos da linguagem, desenvolvendo sua capacidade de leitura e escrita.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, o trabalho com gêneros textuais como contos, fábulas, quadrinhos, bilhetes e cartas facilita o contato dos alunos com diferentes estruturas textuais, permitindo que eles associem o texto à sua função social. Dessa forma, os alunos começam a entender que a linguagem se adapta às situações comunicativas, promovendo um aprendizado mais dinâmico e contextualizado (Rojo, 2005).

O Papel dos Gêneros Textuais na Aquisição da Leitura

Na aquisição da leitura, os gêneros textuais desempenham um papel fundamental, pois expõem os alunos a diferentes formas de organização textual. Gêneros como contos e histórias em quadrinhos, que possuem uma narrativa visual e verbal, são especialmente eficazes nos anos iniciais, pois ajudam a associar imagens a palavras, facilitando a compreensão (Dolz & Schneuwly, 2004).

Estudos mostram que ao apresentar gêneros variados aos alunos, como narrativas ou textos descritivos, os professores promovem o desenvolvimento de habilidades cognitivas que envolvem decodificação, interpretação e análise crítica. Isso aumenta a capacidade dos alunos de compreender textos de forma mais profunda e reflexiva (Rojo, 2005).

A Influência dos Gêneros Textuais na Escrita

Na escrita, os gêneros textuais funcionam como modelos estruturais e linguísticos que os alunos podem seguir. Segundo Dolz e Schneuwly (2004), ao trabalhar com gêneros textuais, os professores possibilitam que os estudantes compreendam como organizar as ideias de maneira coerente, respeitando as convenções linguísticas próprias de cada gênero.

Gêneros simples, como bilhetes, receitas e listas, podem ser usados nos primeiros anos para que os alunos exercitem a escrita de forma acessível. À medida que avançam, são introduzidos gêneros mais complexos, como descrições e narrativas, permitindo que eles desenvolvam habilidades mais sofisticadas, como coesão textual e adequação linguística.

METODOLOGIA

Este estudo utiliza uma abordagem qualitativa com base em revisão bibliográfica e análise de práticas pedagógicas em turmas de 1º ao 3º ano do ensino fundamental de uma escola pública localizada no interior da Paraíba. As observações foram realizadas em aulas que utilizavam diferentes gêneros textuais como material pedagógico, visando entender de que forma esses gêneros contribuíam para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos.

Os dados foram coletados por meio de observação participante e entrevistas com professores, com foco nas estratégias utilizadas para integrar gêneros textuais no ensino e nos resultados observados em termos de desenvolvimento da alfabetização.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise das práticas pedagógicas observadas revela que o uso de gêneros textuais nas aulas de alfabetização desempenha um papel crucial no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos. Durante as observações, ficou claro que os professores que incorporam uma variedade de gêneros em suas aulas conseguem não apenas engajar os alunos de maneira mais eficaz, mas também estimular a curiosidade e a motivação para a leitura. Por

exemplo, gêneros como histórias em quadrinhos, contos e fábulas foram particularmente eficazes na captação da atenção dos alunos, pois combinam elementos visuais e narrativos que facilitam a compreensão e tornam o aprendizado mais lúdico. Essa abordagem diversificada permite que os alunos percebam que a leitura e a escrita não se restringem a atividades acadêmicas, mas se estendem a práticas cotidianas.

Os dados coletados por meio das entrevistas com os professores indicam que a exposição a diferentes gêneros textuais não apenas ajuda na decodificação das palavras, mas também promove uma compreensão mais ampla das estruturas textuais e das convenções de escrita. Muitos educadores relataram que, ao trabalhar com gêneros variados, como notícias, cartas, poemas e receitas, os alunos se tornam mais críticos em relação à sua própria produção textual. Essa prática se revela fundamental, pois fortalece a habilidade de escrita e estimula o pensamento crítico, permitindo que os alunos avaliem e revisem seus textos com base nas características específicas do gênero em questão. Por exemplo, ao escrever uma receita, os alunos aprendem a importância da clareza e da organização das informações, enquanto em uma narrativa, eles se concentram em desenvolver personagens e tramas.

Outra descoberta relevante foi a maneira como os professores adaptaram os gêneros textuais à realidade e ao cotidiano dos alunos. Observou-se que aqueles que usaram gêneros relacionados ao universo dos estudantes, como letras de músicas populares, notícias locais ou relatos pessoais, tiveram maior sucesso em aumentar a identificação dos alunos com os textos. Essa contextualização evidencia a importância de tornar o ensino mais relevante para a vida dos alunos, o que, por sua vez, aumenta seu engajamento e interesse nas atividades de leitura e escrita. Ao trabalhar com gêneros que refletem suas vivências e interesses, os alunos se sentem mais motivados a participar ativamente do processo de aprendizagem.

Entretanto, a pesquisa também destacou alguns desafios enfrentados pelos professores ao implementar o uso de gêneros textuais nas suas práticas. Muitos educadores expressaram insegurança em relação à sua formação em didática dos gêneros, o que limita sua capacidade de explorar essa diversidade de forma eficaz em sala de aula. Essa falta de formação específica se traduz em uma abordagem que muitas vezes permanece superficial, restringindo-se a poucos gêneros ou a uma utilização pontual deles. Para superar essas barreiras, é essencial que as

instituições de ensino ofereçam capacitações que abordem a teoria e a prática do ensino de gêneros textuais, promovendo uma formação contínua que prepare os professores para explorar essa temática com confiança e competência.

Adicionalmente, a pesquisa revelou que a resistência de alguns alunos a gêneros que fogem ao tradicional, como poesias ou crônicas, representa um obstáculo ao trabalho com gêneros textuais. Alguns alunos demonstraram dificuldade em se conectar emocionalmente com textos que não se enquadram em suas experiências habituais de leitura, o que pode limitar seu envolvimento e desenvolvimento. Para lidar com esse desafio, os educadores podem introduzir esses gêneros de maneira gradual, relacionando-os a temas e contextos familiares aos alunos. Além disso, é importante criar um ambiente seguro e acolhedor onde os alunos se sintam à vontade para expressar suas opiniões sobre os textos lidos e as produções escritas.

Outro aspecto significativo identificado na análise é a necessidade de uma prática mais estruturada e orientada em relação ao ensino dos gêneros textuais. Embora muitos professores já utilizem gêneros textuais em suas aulas, a falta de um planejamento sistemático pode levar a uma abordagem inconsistente e a um aprendizado fragmentado. Recomenda-se que as escolas desenvolvam currículos que incluam progressões claras para o ensino de gêneros textuais, permitindo que os alunos construam suas habilidades de forma cumulativa e integrada.

A partir das reflexões apresentadas, é possível concluir que a utilização de gêneros textuais nas práticas pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental não apenas contribui para a aquisição de habilidades de leitura e escrita, mas também promove um letramento crítico e significativo. Essa abordagem deve ser uma constante na formação de professores e na elaboração de materiais didáticos, com o objetivo de equipar os educadores com as ferramentas necessárias para cultivar um ambiente de aprendizagem que valorize a multiplicidade de vozes e formas de expressão. O ensino de gêneros textuais deve ser visto como um caminho para a formação de leitores e escritores competentes, capazes de navegar com confiança em um mundo repleto de textos diversificados e complexos.

Portanto, sugere-se que futuras pesquisas explorem mais a fundo as experiências dos alunos ao lidar com gêneros textuais, bem como as práticas de formação contínua para educadores. Investigar como as tecnologias digitais podem ser integradas no ensino de gêneros textuais também se mostra uma área

promissora, uma vez que o uso de plataformas digitais e recursos multimídia pode enriquecer a experiência de aprendizagem e tornar o ensino mais atraente e acessível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada sobre o papel dos gêneros textuais na aquisição da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental revelou a importância crucial de integrar a diversidade textual nas práticas pedagógicas. A análise dos dados coletados demonstrou que o trabalho com diferentes gêneros textuais não apenas enriquece a experiência de aprendizado dos alunos, mas também potencializa suas habilidades de letramento de forma significativa. Ao serem expostos a gêneros variados, os alunos desenvolvem uma compreensão mais profunda das funções da linguagem e das diversas formas de expressão escrita, preparando-os para se tornarem leitores e escritores críticos e competentes.

As observações em sala de aula indicaram que professores que utilizam gêneros textuais de maneira intencional e contextualizada conseguem criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e atrativo. Esses educadores, ao relacionar os gêneros ao cotidiano dos alunos, promovem uma conexão emocional que aumenta o engajamento e a motivação para a leitura e a escrita. Por outro lado, a pesquisa também destacou a necessidade urgente de formação continuada para os professores, a fim de que se sintam mais seguros e preparados para trabalhar com a diversidade de gêneros textuais. Essa formação deve incluir não apenas a teoria sobre gêneros, mas também estratégias práticas que ajudem os educadores a implementar essa abordagem de forma eficaz.

Além disso, as dificuldades enfrentadas por alguns alunos ao lidar com gêneros menos convencionais revelam a importância de uma prática pedagógica que valorize a individualidade de cada estudante. O ensino de gêneros textuais deve ser adaptado às necessidades e interesses dos alunos, permitindo que eles construam suas habilidades de leitura e escrita de forma gradual e em seu próprio ritmo. Ao criar um espaço seguro para a exploração de diferentes tipos de textos, os educadores podem incentivar a curiosidade e a criatividade dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem inclusivo e estimulante.

A pesquisa também sugere que futuras investigações se concentrem em aspectos que não foram totalmente explorados, como a utilização de tecnologias digitais no ensino de gêneros textuais e sua influência na motivação dos alunos.

Ademais, a promoção de uma alfabetização significativa por meio do trabalho com gêneros textuais não é apenas uma estratégia pedagógica; é um compromisso com a formação integral dos alunos. O desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita deve ser encarado como um processo contínuo e interativo, que valoriza a diversidade de vozes e experiências.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 2004.

ROJO, Roxane Helena Rodrigues. Gêneros textuais e práticas de letramento: a articulação entre o social e o linguístico nas pesquisas sobre/com gêneros. In: **Gêneros textuais: reflexões e ensino**. Campinas: Mercado de Letras, 2005.